

Facultad de
Filosofía y Letras

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Grado en Lenguas modernas, cultura y comunicación

Trabajo de fin de grado

El intimismo en la poesía palestina contemporánea

Un estudio comparativo de Mahmoud Darwish, Murid Barguthi y
Najwan Darwish

Estudiante: Adrián Cordero Cid

Tutor(a): Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita

Madrid, [mayo, 2024]

Índice

RESUMEN	3
PALABRAS CLAVE	3
ABSTRACT	3
KEY WORDS	4
1.INTRODUCCIÓN	5
1.1. Justificación e interés del tema	5
1.2. Vinculación del tema elegido con las competencias del Grado	6
1.3. Estructura y metodología	6
2.OBJETIVOS DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO	7
3.DESARROLLO	7
3.1. Marco teórico	7
3.2. Conceptualización del intimismo	10
3.3. Intimismo y poesía palestina	12
4.ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS INTIMISTAS	14
4.1. Mahmoud Darwish	14
4.2: Murid Barguthi	19
4.3. Najwan Darwish	22
5. CONCLUSIÓN	26
5.1. Elementos comunes y dispares	26
6. BIBLIOGRAFÍA	29

RESUMEN

La poesía palestina contemporánea se vertebra bajo el antecedente de la Nakba, el cual inició un periodo de opresión y guerra que determinó la temática y estructura poética de sus autores. Sin embargo, a pesar de estas coyunturas, los poetas palestinos han desarrollado una poesía intimista, tanto culturalista como vivencial. Aunque el intimismo es un concepto utilizado en la poesía y pintura occidentales, se analizará su presencia y particularidades en los poetas palestinos, bajo la dicotomía conceptual del intimismo en la poesía *novísima* española, correspondiente a la generación del 70. Posteriormente, se analizarán poemas escogidos de Mahmoud Darwish, Murid Bargouthi y Najwan Darwish. La elección de estos autores corresponde a su importancia y representatividad en el marco literario. Por último, se compararán las poéticas intimistas de los autores, sus similitudes y diferencias, obteniéndose las conclusiones de interés. Resulta conveniente mencionar que el análisis se verá enriquecido por sus diferencias generacionales, las cuales otorgarán conclusiones más sólidas y categóricas. Este análisis y comparación será acompañado de analogías poéticas con autores occidentales, con el objetivo de clarificar y cumplimentar el estudio.

PALABRAS CLAVE: intimismo, poesía, palestina, culturalismo, identidad, memoria.

ABSTRACT

Contemporary Palestinian poetry is structured under Nakba's precedent, which initiated a period of oppression and war that defined the theme and the poetic structure of its authors. Nevertheless, despite these circumstances, Palestinian poets have developed an Intimist poetry, both Culturalist and experiential. Although Intimism is a concept used in Western poetry and painting, its presence and particularities will be analysed in Palestinian poets under the conceptual dichotomy of Intimism in Spanish poetry from the Generation of the 1970. Subsequently, chosen poems by Mahmoud Darwish, Murid Bargouthi y Najwan

Darwish will be analysed. The election of these authors corresponds to their importance and representation in their literary framework. Lastly, there will be a comparison of the Intimist poetics of the authors, their similarities, and differences, obtaining the conclusions of interest. It is convenient to mention that the analysis will find itself enriched from its generational differences, which will grant more solid and categorical conclusions. This evaluation and comparison will be accompanied with poetic analogies coming from Western authors, with the objective of clarifying and completing the research.

KEY WORDS: Intimism, poetry, Palestine, Culturalism, identity, memory.

1.INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación e interés del tema

A la hora de explorar la literatura palestina contemporánea, es natural observar las coyunturas socioculturales y políticas bajo las cuales está sometido el pueblo palestino. Bajo ese yugo, se ha erigido una poesía caracterizada por el determinismo social como motor de supervivencia y de evolución. Ya en los años 60 del siglo pasado, autores como el célebre Mahmoud Darwish —el cual se trabajará en el presente documento— utilizaban la poesía como una reacción al sometimiento al pueblo palestino, tanto desde un frente pesimista y desesperado como desde el heroísmo y la resistencia. Esto no significa, sin embargo, que la poesía palestina no haya examinado otros terrenos o que no haya analizado la realidad bajo otros vértices. Este es, precisamente, el objetivo de este trabajo: ofrecer visibilidad a la poesía intimista —se ofrecerá una acotación del término en una sección ulterior del ensayo—, posiblemente soslayada por la coherente relevancia de la poesía con un mensaje social y político.

Asimismo, la elección de la actitud poética del intimismo sobre otras viene justificada por la presencia de esta corriente en algunos de los autores que se expondrán a continuación. Además, desde mi perspectiva, el intimismo genera un lenguaje poético enriquecido e imágenes con una belleza muy notable. Me resultó llamativa, a nivel personal como poeta, la presencia de una poesía tan política y social al introducirme a la poesía palestina, al frecuentar únicamente lecturas de poetas occidentales.

Por otra parte, creo que el presente ensayo, dentro de lo posible, puede suscitar nuevas incógnitas y métodos de análisis de los poetas palestinos, pues el corpus bibliográfico pone el foco en la poesía cuyo mensaje directo es la resistencia o la pesadumbre colectiva del pueblo palestino a nivel político.

Por último, la elección de estos tres autores: Mahmoud Darwish, Murid Bargouthi y Najwan Darwish compete a una aproximación de encontrar las figuras intimistas comunes entre varias generaciones de poetas palestinos. Resulta interesante aunar sus principios comunes y sus diferencias desde una perspectiva literaria pues todos ellos poseen, al menos, una parte de su obra dirigida hacia un intimismo particular e individual.

1.2. Vinculación del tema elegido con las competencias del Grado

El actual ensayo tiene una correlación directa con las competencias del grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación. En primer lugar, analiza los contenidos y el mensaje poético de fuentes literarias en mi segunda lengua —árabe—, dentro de su contexto sociocultural, así como sus traducciones. Hace uso de los datos lingüísticos otorgados por dichos textos para ofrecer un análisis preciso y crítico, no solo de su contenido denotativo y literario, sino también de las ascuas y convenciones que desprenden.

1.3. Estructura y metodología

La metodología de investigación fundamental vendrá provista de la lectura de las obras de los autores analizados, así como artículos académicos y obras de estudio sobre el contexto palestino a partir de la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, se incluirá el testimonio del propio Najwan Darwish como fuente de entrevista directa.

Por otro lado, el trabajo desarrollará primero la contextualización histórica de la poesía palestina en la segunda mitad del siglo XX. Conjuntamente, se ofrecerá una conceptualización del intimismo para ofrecer al lector un marco teórico concreto con el que identificar las obras.

Por último, realizaré una reflexión crítica, sirviéndome del texto en árabe, así como una de sus traducciones, para explicar y argumentar los elementos poéticos intimistas de los autores. Este análisis tendrá como piedra angular la conceptualización intimista, el contexto histórico-poético palestino y mi interpretación como lector ávido de la poesía occidental y poeta mismo.

2.OBJETIVOS DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

El propósito de este trabajo es identificar y evaluar las cualidades intimistas manifiestas y que han influido en el desarrollo compositivo de las obras de Mahmoud Darwish, Murid Bargouthi y Najwan Darwish. Asimismo, este trabajo también pretende distinguir sus elementos poéticos más relevantes, así como las diferencias y semejanzas entre los autores. Además, el presente proyecto aspira a reflexionar sobre su posible relación con el intimismo occidental y su relevancia contemporánea. Por último, busca examinar su preponderancia en el conjunto de la obra de los autores y examinar su relevancia en la actualidad.

3.DESARROLLO

3.1. Marco teórico

Como ya se ha mencionado en anteriores apartados, la poesía palestina se arraiga a través de una voz de protesta y denuncia política ante una inexorable tesitura de represión. El primer y posiblemente más representativo punto de inflexión se fraguó en 1948, en el que un Estado sionista colonial se estableció en el 78% del territorio «y provocó la llamada Nakba [...], es decir, la destrucción de la Palestina histórica y la limpieza étnica del pueblo que la habitaba» (Masalha, 2011: p. 3).

Desde ese preciso instante, se sucedieron conflictos sociales, bélicos y militares que perduran hasta el día de hoy, donde la población de Gaza está subyugada a un conflicto bélico de gran trascendencia. Es por este motivo que los poetas palestinos se ven supeditados a la situación política, pues o bien tienen que exiliarse en países extranjeros o permanecer con la identidad alienada dentro del Estado de Israel (Jayyusi, 1992: p. 3). Aunque traten temas y formas similares, los poetas palestinos se subdividen en el grupo exiliado y el grupo residente. A pesar de ello —como se expondrá—, los autores palestinos han prosperado en el desarrollo de las tendencias poéticas del mundo árabe.

Es preciso mencionar, antes de formar una cronología de la poesía palestina tardía del siglo XX, otro de los eventos históricos más representativos de este pueblo. Esta es la *Intifada*, una revolución sin armas contra el colonialismo (Said, 1989: p. 23). Fue en este instante que Palestina despertó a Occidente y les hizo oír sobre su desdicha.

Así pues, en los años 50, tras el desastre de la Nakba, se cuestionaron las formas poéticas árabicas tradicionales y surgieron autores como Abu Salma, Fadwa Tuqan y más adelante Tawfiq Zayyad y Mahmoud Darwish. En esta década, tras el descontento de la Nakba, se formó una oposición por medio de la poesía; un desafío al conflicto. Este desafío literario involucrará a poetas como Fadwa Tuqan en la agrupación conocida de los poetas de resistencia. En este periodo, Mahmoud Darwish pintaría su poesía de una especie de realismo poético que acompaña al movimiento de resistencia: «Mahmoud Darwish capta la esencia de ese momento histórico y retrata el ethos que encontraba el fedayín [guerrillero], la noción del sacrificio heroico que hasta hoy legitima la causa palestina» (Mancosu y Sesé, 2021: p. 189). Asimismo, es en los años 60 cuando la influencia occidental es más patente en el mundo árabe. Pensadores como Camus o Dostoievski influyeron en la formación de «urbanización» literaria, que trajo consigo una presencia más febril de la ideología y un apogeo de la experiencia personal (Elad, 1999).

Por otra parte, aunque no fue una tendencia muy popular en la década de los 60, destaca la figura del poeta Tawfiq Sayigh por su influencia modernista. Empleaba formatos como el verso libre y un profundo trasfondo filosófico, reflejando premisas filosóficas de autores como Friedrich Nietzsche (Ali, 1999). Es considerado un poeta de riqueza muy significativa. Asimismo, esta tendencia modernista se expandiría en los 70, aunque para algunos críticos esta década experimentó una decaída en la fecundidad literaria (Jayyusi, 1992). Esta década se caracteriza por un uso llamativo de la metáfora, donde no intenta imitar la realidad, sino crear una propia. Los autores palestinos comenzaron a tomar conciencia de la repetición temática en sus obras: la ya mencionada protesta política desde la desesperanza, la resistencia y el heroísmo, lo que provocó una búsqueda exasperada por la originalidad. No obstante, este *detrimento* se apagó con el surgimiento de nuevos poetas y con la adquisición de formas de expresión y contenidos modernistas en otros. Algunos de los nombres que comenzaron a resonar son: Khairi Mansour, Ahmad Dahbour y Murid Bargouthi, uno de los poetas elegidos para este análisis.

Murid Bargouthi comienza una tendencia de experimentación que se aleja de la voz colectiva de protesta social, al menos sin filtrar dicha voz por aspectos urbanos, cotidianos e intimistas. Según sus propias palabras en una entrevista: «poetry works slowly on the front of the beautiful, the right, the imagination, and it works like a slow-release medicine that you take for your body [...] for the mind and the soul of the receiver» (Hamdi, 2016:

p. 658). Estos antecedentes serán los cimientos de su poesía, donde el tono será más cotidiano, irónico y personal, aunque los temas que concurra competan a la conciencia colectiva.

Otro de los autores que marcarán un tono personalista es Saadi Yusuf, poeta iraquí, pero que fundamenta los principios modernistas árabes que serán usados por los palestinos. Este autor es de una importancia palmaria, pues introduce elementos de la cotidianeidad que padecen todos los seres humanos, de la misma manera que los héroes y luchadores (Jayyusi, 1992). En otras palabras, otorga a la poesía un giro intimista.

Por otra parte, es durante la década de los 70 y los 80 cuando Mahmoud Darwish se convirtió en el poeta por antonomasia del mundo árabe. Según Edward W. Said, Darwish mantuvo una relación conflictiva entre lo personal y lo colectivo en sus poemas, aunque destaca una faceta intimista occidental en los mismos, posiblemente para recibir una respuesta inmediata por parte de su audiencia europea (Said, 1994). Escribió desde el exilio en diferentes países árabes y luego en París, transformando su poesía de voz colectiva en una más trascendente, pues se percató de que era necesario ese cambio para perdurar en la lucha palestina (Mattawa, 2023: p. 94).

Por último, Najwan Darwish —que no guarda relación con el otro Darwish— es el poeta más actual y reciente palestino. Su primera colección de poemas *Kaan yaduqq al-baab al-akhiir* en el año 2000 ya fue alabada por la crítica y traducida a numerosas lenguas.

Si bien la obra de Najwan Darwish contiene numerosos poemas donde lanza una voz rebelde directa contra la opresión palestina, su poesía tiene muchas más caras. El experto Kevin Blankinship, tras analizar la obra *Exhausto en la cruz* —poemario que será examinado en el presente ensayo—, concluye que la obra de Darwish plantea enigmas filosóficos y metafísicos como el papel del poeta en la realidad y el universo (Blankinship, 2021). Asimismo, en una entrevista personal que realicé a Darwish, él se negaba a afirmar que era un poeta nacional o del pueblo, así como a categorizar sus versos en una corriente. Darwish desea ser un soporte para otros, pero la representación del pueblo solo puede realizarse, según sus palabras, por medio de los ayuntamientos y entidades políticas. De igual manera, deja ver que todo poeta que escribe, por mucho que intente formar una voz colectiva, refleja un resquicio de sus propias experiencias (Entrevista personal, 2024).

3.2. Conceptualización del intimismo

Para finalizar este apartado, una vez explicado el entramado poético palestino contemporáneo e introducido a los autores que formarán el ensayo, es imperativo definir la conceptualización intimista bajo la cual se filtrarán los poemas.

El intimismo puede ser interpretado de diferentes formas. El crítico artístico Camille Mauclair lo define como la representación de los objetos cotidianos exteriores por la revelación del artista (Mauclair, 1903, p. 122).

Tiene su origen, posiblemente, en el pintor Pierre Bonnard, y refleja una actitud y una forma de expresión artística, en este caso poética. No es tanto una corriente como una cualidad que puede ocupar el poeta. Por ello, los autores palestinos pueden conservar una corriente social y política con un enfoque intimista. El intimismo se encarga de reevaluar los elementos cotidianos, analizarlos e interpretarlos. En otras palabras, el intimismo parte del subjetivismo del poeta, el cual no trata de representar la realidad con objetividad, sino con la luz de su mundo interior. Es conveniente aclarar que el intimismo no pretende desdeñar el contexto social y político: no es excluyente, sino complementario al mismo.

Para una conceptualización precisa del intimismo, se usarán las ideas expuestas por el ensayista y profesor Joaquín Moreno Pedrosa, en su trabajo «Ficción y autobiografía en la construcción del sujeto lírico. Dos visiones contemporáneas del intimismo».

En este trabajo, Pedrosa amalgama el estudio literario del intimismo contemporáneo, con especial énfasis en la generación del 70, los llamados poetas *novísimos* —Manuel Vázquez Montalbán, Guillermo Carnero, Ana María Moix, Leopoldo María Panero, entre otros—. Tras el análisis, Pedrosa distingue dos tipos de intimismo principales.

En primer lugar, y este es el camino que toman los *novísimos*, es el estilo poético conocido como *culturalismo*. Este ha tenido distintas definiciones y se ha desglosado desde distintos prismas, pero podría definirse como una poesía alejada del sujeto poético, que se ve sustituido por jerarquías y referencias culturales (Pedrosa, 2017: p. 587). En un principio, el *culturalismo* fue tomado como oposición al intimismo, pero se ha acabado decodificando como uno de sus vértices. En palabras de Pedrosa: «parece lógico pensar que los materiales con los que se elabora dicho artificio [los poemas culturalistas] procederán de una experiencia del autor, bien real y directa, bien mediatizada por el mundo de la cultura, y serán también, en consecuencia, autobiográficos» (2017, p. 603).

El intimismo en la poesía palestina contemporánea

En otras palabras, podríamos interpretar el *culturalismo* como un intimismo desprendido del yo poético; el sujeto poético se desmiembra en realidades afines a los fundamentos culturales del autor. En este tipo de intimismo, los elementos con referencia a la intimidad son transformados por la realidad cultural, probablemente por una falta de confianza en la experiencia metafísica del poeta.

Otros autores persiguen el intimismo «tradicional», en el que las coyunturas vitales de los poetas determinan lo que tinta el papel. Es conveniente mencionar que ambas aproximaciones serán consideradas en este trabajo, como una forma de ofrecer un análisis intimista más amplio y con un marco teórico y conceptual de mayor calibre.

3.3. Intimismo y poesía palestina

Como se ha examinado en los apartados anteriores, el recorrido histórico de la poesía palestina reciente conglomerada una poesía de resistencia y lucha. Si bien, especialmente durante las décadas de los 70 y 80, existe una profunda experimentación en la forma y estructura de la composición poética, la producción temática persiste, en un orden homogéneo. Eso no implica necesariamente que toda la poesía política sea poesía *social*. Esta última puede entenderse como una lírica neoépica-dramática y su propósito principal es la persuasión, el adoctrinamiento o el manifiesto de una convicción política (Ascunce, 1990: p. 123). Normalmente, la poesía social se ejecuta desde un plano cultural popular, con elementos arquetípicos de la misma.

Menciono la poesía social porque es conveniente conocer su noción para distinguirla de la poesía intimista. La poesía social es un método formal y estilístico de poeticidad. La poesía intimista, especialmente la *culturalista*, se distingue enérgicamente de la poesía social. Los elementos culturales presentes en la voz lírica intimista son cribados por los sentimientos y cognición del poeta. Asimismo, la finalidad del poema intimista es la evocación plástica de imágenes o emociones en el lector.

La poesía palestina contemporánea, por sus circunstancias sociohistóricas, posee un extenso catálogo de poéticas políticas. Sin embargo, ello no implica que el intimismo esté menos presente o se vea soslayado. Es evidente que el poema se encuentra vinculado permanentemente a su autor y su contexto, pero el poema otorga unas cualidades de análisis universales que no deben ser obviadas. Como ya definió Najwan Darwish en la entrevista personal que me concedió, él no se define como un poeta nacional ni su intención es salvaguardar la lucha política palestina con sus versos. Merece la pena contemplar los versos de estos autores, no como una ayuda virtual altruista y compasiva contra la destrucción de su pueblo, sino como una catarsis trágica del hecho de observar su tierra en una situación tan volátil.

Con estas ideas en mente, se procederá al análisis de la obra de Mahmoud Darwish, Murid Bargouthi y Najwan Darwish que puede categorizarse con dichas premisas. Para un mayor rigor analítico, compararé algunos de los recursos usados en sus poemas con otros de poetas occidentales. Como se verá, la poesía palestina tiene un gran componente intimista, tanto autobiográfico y cotidiano como en el caso de Murid Bargouthi, como

El intimismo en la poesía palestina contemporánea

culturalista y una poética del testimonio en los casos de Mahmoud y Najwan Darwish, aunque todos ellos poseen ciertas particularidades y nexos comunes.

4. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS INTIMISTAS

4.1. Mahmoud Darwish

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la poesía de Darwish es, en su primera etapa, eminentemente política. Utiliza la poesía como un recurso de memoria para que no se olvide el pueblo palestino, un pueblo que ha sido obligado reiteradamente con la beligerancia y la opresión a olvidarse. En su primera etapa, que podríamos enmarcar en la aparición de la Nakba y su exilio, Darwish desarrolla una voz poética con un componente político directo, en un estilo carnal y directo. Este estilo cambió, posiblemente por las consecuencias biográficas y políticas que sobrellevó, como un prolongado exilio.

Para el análisis de Mahmoud Darwish, se usarán sobre todo los poemarios *Once astros*, publicado en 1992 y *¿Por qué has dejado el caballo solo?*, publicado en 1995. Otras obras como *Menos rosas*, de 1986, o *Asedio a los panegíricos del mar* de 1984 también serán estudiadas, pero en menor relevancia y con el objetivo de formar un eje cronológico evolutivo de su poesía.

Y juro:

Que he de hacer un pañuelo de pestañas,

donde grabar poemas a tus ojos,

y escribir una frase

más dulce que la miel y que los besos:

«¡Que Palestina era... Y sigue siendo!». (Darwish, 1985: p. 30).

Si bien no todos sus poemas forman un yo poético en diálogo con la memoria del pueblo palestino, siempre este se encuentra en formas alegóricas. Lo que distancia esta etapa de Darwish de las que la proceden es la forma y el simbolismo.

Por un lado, en su primera corriente —la ya mencionada—, Darwish empleaba las formas poéticas árabigas tradicionales —versos monorrimos, especialmente—, aunque siempre ha mantenido una cierta renovación formal. Con el paso del tiempo, el poeta magnifica este distanciamiento de la tradicionalidad estética para aproximarse a una poesía más cercana a lo que occidentalmente se conocería como verso libre, pero respetando ciertas normas poéticas árabes. En la década de 1986, con su poemario *Menos*

rosas, continúa el desarrollo de una voz colectiva palestina, aún en algunas tesituras directa como en el poema «Yo soy de allí»:

[...]

He aprendido, para romper la regla, todas las palabras
apropiadas en el tribunal de la sangre.

He aprendido todo el lenguaje y lo he deshecho para
componer una única palabra: Patria...

(Luisa Prieto, 2004).

Darwish comienza a desengranar el sufrimiento de los palestinos a través del suyo propio, ya la patria se torna de una voz que escucha a una voz que habla, que representa y resiste. En esta década, Darwish incita a la resistencia, al heroísmo, ante una desesperanza crítica percibida por parte del poeta. Véase el poema «Sobre esta tierra» de la obra *Menos rosas*, de 1986:

Sobre esta tierra hay algo que merece vivir: la indecisión

de abril, el olor del pan

al alba [...] los escritos de Esquilo, las primicias de amor, la hierba

sobre las piedras, las madres erguidas sobre un hilo de flauta

[...]

sobre esta tierra está la señora de la tierra,

la madre de los comienzos, la madre de los finales.

Se llamaba Palestina. Se sigue llamando Palestina.

[...]

(Luisa Prieto, 2004).

En *Menos Rosas*, seguimos observando a un Darwish cuyo yo poético es colectivo, como en el poema «Nosotros amamos la vida», «Viajamos como todos» o «La tierra se estrecha para nosotros». Es cierto que ya no es una voz que escucha, sino que habla, pero el símbolo de protesta es apremiante. Existe un subjetivismo perdido, pues para el poeta las vivencias cotidianas están presentes únicamente en el plano onírico: «Viajamos como

todos, pero no volvemos hacia nada... como si el viaje fuera camino de nubes...» —poema «Viajamos para todos— (Luisa Prieto, 2004). El poeta se priva, como se priva el pueblo palestino, de las mundologías cotidianas y mundanales; no hay intimismo posible si no hay quien lo viva. Darwish sigue usando su palabra para sostener y recordar: «Tenemos un país de palabras. Habla, habla para que conozcamos el fin de este viaje». Por lo tanto, en esta obra, Darwish sostiene una pérdida de identidad, una búsqueda personal del sentido. Ahora el poeta acompaña a los palestinos olvidados, y comienza a filtrar sus versos por sus vivencias, acercándose al intimismo.

Asimismo, en el poemario *¿Por qué has dejado el caballo solo?*, publicado en 1995, se observa el acercamiento imperioso de Darwish hacia una poesía intimista. En este poemario, persevera en la búsqueda de identidad, pero sin cruzar el umbral de lo íntimo. Guía al lector por un manifiesto, pero desde lo alegórico, lo eludido y lo ausente. Además, Darwish comienza a universalizar sus ideas; trata el concepto de poesía, de lo bello y del amor, elementos como su yo poético de infante o su amada para evocar nostalgia. En el poema «Noche que se desborda del cuerpo», Darwish recupera una voz ajena que evoca con «el exilio de mi cuerpo»; un diálogo que parece unipersonal, donde la figura femenina se asemeja a un recuerdo líquido únicamente devuelto por la memoria: «Ella le devuelve su cuerpo cálido y él le devuelve su cuerpo cálido» (Luisa Prieto, 2004). Esta estructura recuerda a la poesía del postnovísimo Luis García Montero. Según la catedrática argentina María Julia Ruiz, la poesía de Montero mantiene una intimidad silente, con un manifiesto subyacente, pero que permanece virtual para resaltar la intimidad. Detrás del intimismo, se esconde «el secreto», la protesta (Ruiz, 2013). Darwish sigue las mismas premisas: la protesta palestina está latente, pero subvertida, simbólica y supeditada al yugo de sus propias vivencias. «Yo soy mi sueño. En la muchedumbre me he llenado con el espejo de mi alma y mis preguntas sobre los astros que pasan sobre los pies de los que amo» (Luisa Prieto, 2004) — «La golondrina de los tártaros» —. La resistencia por la que se caracteriza el poeta se oculta por la intimidad. El exilio puede haber provocado en Darwish un distanciamiento de la llamada a resistir; ahora la llamada es íntima, y para seguir siéndolo el manifiesto debe ser tenue y oculto; puesto que la poesía intimista esconde el mensaje para que el lector, cómplice, lo desfigure sin una certeza absoluta, pero universal.

Por otra parte, una forma muy interesante en la que podemos observar la evolución de Mahmoud Darwish es por medio de la expresión y representación del paisaje. En su primera etapa, Darwish describe paisajes palestinos muy concretos y con un afán de

precisión. De hecho, publica en 1984 el poema «Beirut», en el que decodifica una imagen social a partir de la descripción de los elementos que pueblan la ciudad. Si bien dichos elementos son aunados por la interpretación del autor, y por ende existe la presencia del subjetivismo, es el paisaje el que determina al poema.

En su última etapa, Darwish representa un paisaje indeterminado, cuya forma no crea el poema, sino que es el poeta el que crea el paisaje por medio de su perspectiva. Véase un extracto de uno de sus últimos poemas, «El jardín dormido»:

Llegué al árbol.

Allí, ella me abrazó,

Allí me golpearon los rayos de plata y clavel,

Allí comenzaba su universo,

Allí se terminaba.

Me detuve unos instantes hechos de azucenas y de invierno

[...]

Llegué al árbol.

Allí, ella me abrazó,

allí me golpearon los rayos de plata y clavel,

allí comenzaba su universo,

allí se terminaba. (Luisa Prieto, 2004).

En este poema, el «universo» que genera un abrazo, el lugar en el que «golpearon los rayos de plata y clavel» son una figuración del poeta, una frontera equívoca; en otras palabras, un paisaje indefinido que surge fruto del alma del poeta.

Esta creación paisajística recuerda a aquella de la primera obra de Machado, en *Soledades, galerías y otros poemas*. Esta creación del paisaje demuestra un subjetivismo intimista, propio de corrientes como el modernismo. Además, Darwish emplea en sus últimos poemas componentes de la cultura oriental como el *tártaro*, la *moaxaja*... que, por un lado, ofrecen una visión clarividente sobre su exasperado exilio y, por otra, otorgan de universalidad al poema. Darwish, en sus poemas íntimos, realza el umbral de lo bello,

lo grotesco y lo poético... sin abandonar la intimidad y con el exilio y la resistencia bajo la sombra del poema.

4.2: Murid Barguthi

Para este estudio, se ha elegido la obra *Mi reino es de este mundo*, publicada en el año 2019. Es una de las pocas antologías completas traducidas, y en este caso presenta una versión bilingüe. Comprende poemas desde 1980 hasta 2018, fecha cercana al fallecimiento del autor.

El poemario cabalga entre dos ideas como hilo conductor común: el tratamiento de la muerte y el exilio. Por un lado, un conjunto de poemas sirve, como en el caso de Darwish, de llamada hacia la resistencia y un recordatorio del infausto destino del pueblo palestino. En ellos, la muerte está presente y el exilio como una pérdida de identidad.

Por otro lado, otros de los poemas abarcan un entorno cotidiano, doméstico e incluso romántico. Bargouthi no se desprende en ellos de la lucha o de las implicaciones del exilio, pero la vierte por medio de la intimidad; en otras palabras, se tratan de poemas intimistas *clásicos*, como se analizará ulteriormente. El entorno doméstico es una vía de escape para todo el martirio que provoca la opresión política, la guerra y la violencia. Como veremos, Bargouthi tendrá un papel particular, pues él ha buscado no solo la libertad política o individual, sino la libertad creativa; no se categoriza según las imposiciones de la poesía patriótica o de resistencia (Salam, 2015).

Ya en el poema «Excepción» encontramos el subjetivismo presente en la poesía intimista. «Todos llegan / excepto mis pasos a la patria...» (Barguthi & Pérez Cañada, 2019: p. 33). Este elemento establece el precedente de la agonía del poeta en el exilio y las elegías que ello provocan.

Acerca la cara al espejo un instante:

«Se retrasan... mucho se retrasan».

Cotidiano el tic tac del reloj en la pared.

Lentos los pasos de ella hacia la cama,

fría la noche

y el tacto, la sábana.

Aprieta contra su cuerpo la colcha

y deja encendidas todas las luces de la casa. (Barguthi, 2019: p. 35).

El intimismo late en cada uno de estos versos. Ya establecido el precedente del exilio y su tormento, el poeta se refugia del dolor político apretando su cuerpo contra la colcha, lo que denota un retorno a los momentos infantiles y una negación del paso del tiempo. El hecho de que el cenicero esté rebosante de colillas o que las luces permanezcan encendidas da lugar a una espera intranquila por volver del exilio, por el reencuentro con los allegados y la nostalgia de los fallecidos en la opresión; siguen las luces encendidas y las colillas usadas, pero no quienes las usan. El joven poeta se esconde en la colcha de una opresión continua y del implacable avance del tiempo; lo hace por medio de añoranza vaporosa y larvada, sin trascender el umbral íntimo.

Estos mecanismos poéticos recuerdan a la obra del poeta español Luis Rosales, quien pertenece históricamente a la poesía arraigada, pero que desarrolla una «poesía de la memoria» (Palencia, 2000). Rosales, en *La casa encendida*, hace uso del recuerdo para mantener con vida a aquellos que ha arrollado el tiempo, emplea los elementos cotidianos para conglomerar los recuerdos (Rosales et al, 1983); todo para eludir la aparición de una época oscura; en el caso de Rosales, la guerra civil española y la muerte de sus amigos; en el caso de Bargouthi, la Nakba, la invasión israelí, el exilio y la separación de la mujer y su hijo. El paso del tiempo es evitado por ambos poetas.

En otro orden de cosas, en el poema «La ola» (Barguti, 2019: p. 47) se vislumbra cómo Barghuti se asemeja a Darwish al crear un paisaje ideado por el propio autor; Darwish y, especialmente Barghuti, utilizan el recuerdo como última baza ante el arrebatamiento de todos sus bienes y sus memorias. Asimismo, el uso que estos poetas hacen de la memoria provoca que los poetas palestinos tengan unas características particulares con respecto a los poetas occidentales.

Por un lado, Barghuti en poemas como «Pecio» (Barguti, 2019: p. 89), desarrolla la metafísica de la pérdida de seres queridos. Barghuti, a ojos de un lector occidental, trata la elegía de forma peculiar. Es preciso mencionar que en este poema se refuerza la tesis de una poética del recuerdo o de la nostalgia, pues resalta la dicotomía del cuerpo material y el recuerdo vital, anímico o metafísico. Existen «los restos del buque naufragado», que ofrecerán una autopsia y un reconocimiento corporal de los cadáveres. Lo que no figura es «el aliento de la tripulación y los pasajeros»; se soslaya lo que otorga vida para el poeta: el recuerdo de los damnificados, la memoria, como ya hemos mencionado. No obstante, es llamativo, como decía, el uso de la elegía. En la literatura occidental, la elegía es una manifestación lineal de lamento, dignificación y venganza. Sin embargo, en la poesía

árabe como la de Barghuti, la elegía es un rescate, una forma de enaltecer sus figuras (Nasser, 2014). En *Medianoche*, una de sus líricas más ideográficas, además del tono de protesta vehemente, rescata el valor de los asesinados: «¿Por qué será que en sus mortajas los asesinados/ me parecen personas pensativas?» y «erais dos: tú y tus reivindicaciones» (Barguti, 2019: p. 159).

Por otra parte, destaca la lírica de Barghuti por representar una poesía pictórica, nominal. El poeta guía al lector por unas evocaciones sencillas, que no se encuentran ornamentadas por una adjetivación grandilocuente. Un ejemplo de este hecho es el poema «Dicen los minutos»: «Del árbol de plástico/ por más que lo riegues/ jamás brotará una hoja» (Barguti, 2019: p. 356). Es categórico, conciso y contundente. Podría compararse con las imágenes del poeta romántico Gustavo Adolfo Bécquer: «La historia sentimental que se nos canta en los versos de Bécquer se produjo de manera esencial, adentrada hasta lo más entrañable, y dejando mínimo margen a cualquier elemento circunstancial» (Gil, 1969). Sin embargo, y aquí es donde estriba la diferencia, los poetas como Barghuti no son el arquetipo heroico romántico, pues no protestan contra la convención, sino que sus propias vivencias son una forma de protesta carnal, una herida abierta; su voz no es una protesta líquida, sino una memoria que busca ser encontrada.

Relucen, asimismo, los breves poemas y aforismos procedentes de *La lógica de los seres* (1996), en los que Barghuti estructura los títulos con un formato muy similar a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, como en «Estratagema»: «A la entrada unos hombres dicen con pesadumbre: / nada la vida guardando las llaves, para nada... / han cambiado las cerraduras» (Barguti, 2019: p. 69). En mi opinión como poeta, esta estructura es una forma de experimentación que mantiene la cotidianeidad y que añade condena con un lenguaje poético menos trágico. Es, además, un recurso para universalizar el conflicto que vive el poeta sin necesidad de mencionar al agraviado o al agresor.

En resumen, la poesía intimista de Murid Barguthi se esconde, por un lado, en una poética de la nostalgia que intenta usar el recuerdo y la elegía como medio de auxilio ante la tragedia palestina que ha experimentado, exiliado. No solo eso, sino que utiliza otros recuerdos personales como rendija, con paisajes y remembranzas indeterminadas de índole subjetiva que se asemejan a un intimismo romántico y modernista, pero sin la figura del poeta como héroe alejado del sistema.

4.3. Najwan Darwish

Najwan Darwish es el poeta más joven de los analizados en este ensayo. Aun así, ha adquirido prestigio entre la crítica y varias de sus colecciones poéticas han sido alabadas. Al español se han traducido algunas de sus obras, tales como *Nada más que perder* y *No eres poeta en Granada*. Sin embargo, este proyecto se enfocará en el poemario *Exhausto en la cruz*, por dos motivos principales. En primer lugar, es una obra que posee un fuerte componente intimista, como se analizará, y, en segundo lugar, la entrevista que realicé a Najwan Darwish concernía dicho poemario, lo que lo hace relevante. Asimismo, al ser una edición bilingüe podemos observar el original árabe.

Najwan Darwish continúa la tendencia de los autores predecesores; su voz sigue siendo un manifiesto gritado. Sin embargo, en los poemas de Najwan se percibe el hastío de un sufrimiento periódico, una ocupación eterna; la posibilidad de vivir sin ver la liberación de Palestina. Esta omnipresencia del conflicto suscita en Najwan una inmanencia carnal en sus poemas; el intimismo vital y autobiográfico es menos visible, en muchos casos inmiscuido por la presencia de personajes o lugares orientales épicos.

En el poema «Un cuento sobre el cierre del mar» (Najwan, 2022: p. 31), se presenta la coyuntura comprometida de su amigo Tayseer, a quien prometen que verá el mar «cuando se levante el toque de queda», pero una vez que se levanta, resulta que «el mar ya está cerrado, ve a dormir». La libertad es un mar añorado, imperecedero, que solo permanece en la memoria. Es cierto que el elemento del recuerdo, en especial por medio de la palabra, es representativo de Mahmoud Darwish y de Murid Barghuti, pero en el caso de Najwan Darwish el sufrimiento pierde universalidad en favor de exaltar proclamas particulares. Lo mismo se observa en «Poema de un soldado camuflado», donde el último poema que se escribió fue hace tres mil años; una hipérbole de un camino literario que fue interrumpido por las balas y la guerra. Asimismo, el soldado, tras tres mil años, recoge la pluma, erigido desfallecido desde la tierra, y solo puede escribir sobre la tierra «donde solo habita la muerte». El riesgo que tiene el poeta al sacrificar lo universal es patente, es consciente de ello. En el poema «Lamentar una montaña», anuncia su sacrificio: «Un hombre cuya sustancia es la temporalidad / no puede lamentar una montaña, [...] Arriesgaré mi temporalidad, / arriesgaré el hecho de que resistirás / mientras mis palabras se desmoronan y caen» (Najwan, 2022: p. 153). La montaña lamentada, Monte Carmelo, Shiraz, Hafez... todos esos lugares y sus caracterizaciones son fotogramas de la realidad, perecederos y particulares. Aun así, Najwan Darwish

renuncia a su experiencia, a emplear referentes generales para inmortalizar el sufrimiento de un pueblo en una época, aquella de un conflicto inacabado y aparentemente interminable. Según el poeta Eloy Sánchez Rosillo: «en el proceso de creación del poema es preciso que el material autobiográfico se universalice y se transforme en algo independiente de uno mismo» (Pedrosa, 2017: 602).

El intimismo en Najwan Darwish es menos explícito y su poesía representa un sufrimiento más local, político. Aun así, puede entenderse desde el frente *culturalista* y, como analizaremos, cada uno de sus artificios dibujan el contorno de sus pericias.

En *Exhausto en la cruz*, el paisaje es uno de los elementos más importantes sobre los que se construye la obra. Véase la representativa obra *Campos de Castilla* de Antonio Machado. Puede descifrarse como un impresionismo descriptivo en el que el poeta describe el escenario español, o una poesía en la que el poeta construye el paisaje. De acuerdo con la investigadora Reyes Vila-Belda, la segunda de estas es la interpretación machadiana adecuada «ya que está vinculada a las formas de comprensión de un grupo, a sus jerarquías, resistencias y conflictos existentes en otras esferas de la cultura en la que circula» (2003). Aquí es donde puede dilucidarse la analogía con Najwan Darwish. El paisaje palestino: el monte lamentado, la ciudad de Hafez... todos vislumbran, no solo el esqueleto del contexto histórico palestino, sino los engranajes que unen a Najwan a dicho esqueleto. El poema «Exhausto en la cruz», que da título a la obra, es de sumo interés para este propósito. La primera estrofa dice así en su traducción: «Los que estamos colgados / nos hemos cansado, / así que bájanos / y déjanos descansar». La participación de Najwan en el sufrimiento colectivo resulta palmario. No obstante, el texto en árabe da luz de la intencionalidad del poeta: *تَعَبَ الْمُعَلَّقُونَ / أَنْزَلْنَا*

«لنستريح» (Najwan, 2022: pp. 78-79).

El término «المُعَلَّقُونَ» no hace referencia directa a la primera persona del plural. De hecho, en la traducción inglesa (Blankinship, 2021) aparece como «The ones hanging [...]», lo que ofrece mayor claridad sobre la inclusión del poeta en la agonía palestina como observador en primera línea. Con estos versos, se observa que Najwan construye el paisaje de la tragedia con el embudo subjetivo de sus propias experiencias. En los poemas como «Constantinopla», «En un tren hacia Aswan» o «Una canción para el Monte Carmelo», el poeta construye el paisaje. Incluso, Najwan Darwish utiliza Monte Carmelo para recordar sus vivencias o apelar a ciertos valores. En el último de los poemas

mencionados, «Una canción para el Monte Carmelo» (Najwan, 2022: p. 55), adopta la personificación sobre el monte y sobre el mar para fotografiar la pérdida; el monte se entristece según se conglomeran los muertos, lo que representa el recuerdo interior de Monte Carmelo del poeta, cargado de nostalgia y desesperanza.

De igual manera, Najwan Darwish filtra su autobiografía bajo la forma y el nombre de otros poetas. En los versos de «Deja que el viaje termine aquí», se narra la historia del archiconocido poeta oriental Abu Nuwas. Dentro de esa narración aparentemente objetiva, surge esa voz entrecortada como una epifanía que rompe el esquema: «Y, en cuanto a la dura noche que resistieron antes de llegar a Baysan, desearía poder soportar mil noches como ésta y llegar allí nosotros mismos» (Najwan, 2022: p. 47). Esa voz entrecortada, como un labio vendado que necesita hablar, se fragua y aparece, de repente, en muchos de los versos, como si Najwan no pudiera desprenderse de su memoria y recuerdos ominosos para traspasar los de otros. «Exhausto en la cruz» es uno de los mayores ejemplos de este hecho. En las cuatro secciones que dividen el poema, se observa una disminución significativa en la cantidad de versos, como un hálito dolorido que pierde vigor. El sujeto poético, en un eco religioso, solicita descanso a aquellos que están colgados. En un principio, cuando el alarido aún tiene fuerza, el poeta cuenta sus historias en un tono desafiante: «No has tenido padres / ni viste a tus hermanos colgar / de las garras heladas del alba». No obstante, esa valentía se distorsiona, y ya en la última parte retorna la epifanía que da sentido al poema: «Bájame, Señor, / sólo quiero descansar» (Najwan, 2022: p. 81).

En resumen, Najwan Darwish utiliza su poesía como un espejo, un testimonio de aquellos individuos particulares que no han podido contar su historia. El tono encrudecido y hasta coloquial refleja una realidad asumida, pero hastiada. Aun así, Najwan Darwish usa esos testimonios como resonancias de su propia experiencia; el paisaje es construido por él mismo y las historias de otros poetas se interrumpen, como una estampida inevitable, por la suya propia. La autobiografía latente en la poesía de Najwan Darwish es su intimismo más significativo.

Además, la poesía como herramienta testimonial es un elemento intimista propio de la vertiente *culturalista*. El autor y estudioso estadounidense Robert Langbaum en su obra *The poetry of experience. The dramatic monologue in modern literary tradition* identifica, en la literatura occidental moderna, una conglomeración del elemento poetizado, el pensamiento y sentimientos del poeta como elementos indivisibles del poema

El intimismo en la poesía palestina contemporánea

(Langbaum, 1996: 78-116). Asimismo, es importante que estos elementos no tienen que ser ejecutados por el sujeto poético autobiográfico, sino que puede formarlos «un personaje en una acción dramática, un personaje al que el poeta asigna las cualidades necesarias para que el poema ocurra» (Langbaum, 1996: 119). Esta voz dramática es la que Najwan Darwish vivifica en sus personificaciones al paisaje palestino, a poetas clásicos árabes como Abu Nuwas o Rabia al-Adawiyya, a figuras clásicas bíblicas como el rey David o el niño del poema «Un cuento sobre el cierre del mar».

Esta despersonalización y aparente ausencia del intimismo está presente en una de las estudiosas de los autores *novísimos*: Julia Barella. La crítica concluyó que la apatía y rehuida metapoética de la realidad del sujeto *novísimo* provenía de «una concepción profundamente nihilista que tenían de ella [la realidad]», lo que derrumba la noción de identidad (Pedrosa, 2017: 588). Si bien esta tesitura nihilista puede no ser directamente extrapolable a Najwan Darwish, la realidad palestina que refleja el poeta, como una muerte que no cesa, puede desestimar la importancia del *yo* poético, no por su desconfianza, sino por su falta de relevancia ante una tragedia humana comunitaria. Aun así, como ya se ha mencionado, los testimonios y personalizaciones son un contorno que dibujan la biografía del poeta.

5. CONCLUSIÓN

5.1. Elementos comunes y dispares

Tras haber analizado la lírica de estos tres autores, conviene discernir qué propiedades poéticas son similares entre ellos y, más específicamente, qué propiedades intimistas los aúnan y los diferencian.

En primer lugar, como resulta evidente, la conexión entre los tres autores es el conflicto que atraviesan. La realidad palestina, su olvido y su opresión constante es reflejada como piedra angular de sus poesías. También, como se ha observado, todos ellos alzan un manifiesto, una voz de protesta y auxilio que, en mayor o menor medida, ha sido filtrada por la autobiografía, la cotidianeidad y el intimismo de la cultura y de la biografía.

Asimismo, sus poéticas ponen el foco en la memoria, en el papel de la palabra cómo última baza ante la pérdida y la derrota. Mahmoud Darwish hace uso de la memoria como salvación de un pueblo sin nombre, perdido, con el atisbo de esperanza de su recuperación. Barghuti, por otra parte, utiliza una poética de la memoria, en el que la memoria es una exaltación manriquiana del pasado, un recurso para bloquear el tiempo y así detener la agonía. Najwan Darwish, en cambio —y he aquí el contraste más notable—, usa la memoria como testimonio y antorcha de los que ya no viven; la guerra puede haber terminado, como narraba su soldado lamentado, pero el monte sigue albergando muertos.

En conclusión, la memoria y el recuerdo es uno de los pilares que asientan la poética de estos autores, y las discrepancias en su tratamiento puede justificarse por medio de una evolución interpretativa del conflicto en distintas generaciones literarias e históricas. Como el soldado de Najwan Darwish que se despierta para ver una guerra acabada en muerte y putrefacción, como un paisaje que construye Mahmoud Darwish en sueños que termina por ser el tártaro y por el tiempo implacable que condena al exilio: el dilema de una realidad inaprehensible resuena bajo todos sus versos.

En segundo lugar, Najwan y Mahmoud Darwish comparten un intimismo más cercano al intimismo culturalista. En ambos autores, el paisaje cobra un papel de alta relevancia, personificándose en como personaje. En el caso de Najwan Darwish: Monte Carmelo, Aswan... y en el caso de Mahmoud Darwish: Al-Ándalus y un paisaje onírico; todos forman componentes que sustituyen al sujeto poético. Mahmoud Darwish construye un paisaje indeterminado, en algunos casos sin un referente preciso, lo que provoca que el lector pueda hacer una inferencia más universal. Najwan Darwish, como ya se ha

comentado, *sacrifica* dicha universalidad para vislumbrar un paisaje concreto y definido. Sin embargo, este panorama palestino es tergiversado y construido hasta el punto de que Najwan Darwish crea un Monte Carmelo, crea el mar... todo a partir de su lírica sensorial.

Además, ambos poetas mencionan elementos de la cultura oriental tradicional y clásica: el tártaro, las moaxajas, Abu Nuwas, Rabia al-Adawiyya... lo que lleva a la conclusión de que construyen una poética intimista *culturalista*; forman, en muchas ocasiones, el *yo* poético a través de los modelos arábigos tradicionales, lo que genera la poesía del testimonio de Najwan que se ha analizado anteriormente. Esta idea no excluye, sin embargo, la presencia del *yo* poético en algunos de los poemas. Lo importante es conocer que el *yo* poético y sus emociones, experiencias y coyunturas son subvertidas, sombras cuya luz viene otorgada por la experiencia damnificada del colectivo palestino; experiencia, en ocasiones, creada y ficcionalizada por el autor para obtener la emoción deseada.

Sin embargo, tanto Mahmoud como Najwan Darwish tienen poemas intimistas cotidianos, algunos de los cuales se han expuesto en el análisis previo; es solo que no representan la mayoría troncal de su lírica intimista.

En el caso de Murid Barguthi, sucede lo opuesto. Un gran número de sus poemas se vertebran por un recuerdo de añoranza constante, por la inhabilitación de un exilio interminable. En el poema «Tú y yo», Barguthi se presenta como «alerta como al borde de una guerra», «confuso como quien ha sido estafado» (Barguthi & Pérez Cañada, 2019: p. 45); Barguthi enseña una cotidianeidad perturbada por el recuerdo de una guerra que avanza y de la que solo oye. También, en «Tierra mía Tierra mía», cuenta: «Dice el enredado por la muerte en el exilio: / los peces / incluso en las redes del pescador/ siguen oliendo a mar» (Barguthi & Pérez Cañada, 2019: p. 75). El poeta ha sido cazado por el pescador, y se encuentra anudado en las redes del exilio, pero con la esperanza del olor al mar, del recuerdo de su único hábitat. De esta manera, Bargouthi construye una poética de la memoria, donde el tiempo pasa tortuoso únicamente en lo ordinario; el exilio ha hecho que solo la memoria pueda salvaguardarlo; algo que comparte con los otros dos autores.

Una forma de observar la diferencia en el intimismo de Barguthi y el de Najwan y Mahmoud Darwish es por medio de la memoria. En el caso de estos dos últimos, la memoria es una protección del damnificado y una forma de atestiguar su congoja. Murid

Barguthi emplea la memoria como un recurso de salvación propia, como una forma de combatir la guerra al detener el tiempo.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Ali, Z. A. H. (1999). The Aesthetics of Dissonance: Echoes of Nietzsche and Yeats in Tawfiq Sayigh's Poetry. *Journal of Arabic Literature*, 30(1), 1-54.
<http://www.jstor.org/stable/20172939>.
- Ascunce, J. Á. (1990). La poesía social como lenguaje poético. In *Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas* (Vol. 2, pp. 123-131).
- Barguti, M. (2019). *Mi reino es de este mundo: (Antología 1980-2018)*. (L. Pérez Cañada, Trad.). Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
- Blankinship, K. (2021, 13 de abril). Najwan Darwish's Poems Turn Self-Doubt into Inner Resolve in "Exhausted on the cross". *Words without borders*.
<https://wordswithoutborders.org/book-reviews/najwan-darwishs-poems-turn-self-doubt-into-inner-resolve-in-exhausted-on-th/>.
- Darwish, N. (2022). *Exhausto en la cruz*. (F. Simán, Trad.). Editorial Vaso Roto.
- Darwish, M. (1985). Enamorado de Palestina. *Litoral (Torremolinos)* (Issue 157/159, pp. 27–30). Revista Litoral.
- Elad. (1999). *Modern palestinian literature and culture*. Frank Cass.
- Gil, I. M. (1969). Los espacios misteriosos de Gustavo Adolfo Bécquer. *Revista de Filología Española*, 52(1/4), 119-129.
- Hamdi, T. (2016). The power of poetry to travel: An interview with Murid Barghuti. *Arab Studies Quarterly*, 38(4), 656-675. <https://doi.org/10.13169/arabstudquar.38.4.0656>
- Jayyusi. (1992). *Anthology of modern Palestinian literature*. Columbia University Press.
- Langbaum, Robert (1996). La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna. Julián Jiménez Heffernan (trad.). Granada: Comares. 1.ªed. 1957.
- Luisa Prieto, M. (2004). *Mahmud Darwish*. Poesía árabe.com. Recuperado el 08/05/2024, de <http://www.poesiaarabe.com/mahmud%20darwish.htm>
- Mancosu, P., & Sesé, G. G. (2021). El fedayín y el proceso de la construcción identitaria nacional palestina en la poesía de Mahmoud Darwish. *América Crítica*, 5(2), 189-195.
<https://air.unimi.it/handle/2434/952152> .
- Martínez Montávez. (1980). *El poema es Filistin : Palestina en la poesía árabe actual*. Molinos de Agua.

- Martínez Montávez. (1984). *Escritos sobre literatura palestina*. Tiempo de Ediciones.
- Martínez Montávez. (1994). *Introducción a la literatura árabe moderna* (3a ed.).
- Masalha, Nur (2011) *El problema de los refugiados palestinos sesenta años después de la Nakba*. Discussion Paper. Casa Árabe- IEAM, Madrid. DOI: 1888-1300.
- Mattawa, K. (2023). --*Mahmoud Darwish--Poet's Art and His Nation*. Syracuse University Press.
- Mauclair, Camille (1903). *The great French Painters and the Evolution of French Painting from 1830 to the Present Day*. Duckworth.
- Moreno Pedrosa, J. (2017). Ficción y autobiografía en la construcción del sujeto lírico. Dos visiones contemporáneas del intimismo. *Revista de Literatura*, 74 (158), 587-606.
- Nasser, T. A. (2014). Between exile and elegy, Palestine and Egypt: Murid Barghuti's poetry and memoirs. *Journal of Arabic Literature*, 45(2-3), 244-264.
https://brill.com/view/journals/jal/45/2-3/article-p244_4.xml
- Nasser, T. A. (2014). Between Exile and Elegy, Palestine and Egypt: Murid Barghuti's Poetry and Memoirs. *Journal of Arabic Literature*, 45(2/3), 244–264.
<http://www.jstor.org/stable/43305685>
- Palencia, O. G. (2000). La casa encendida de Luis Rosales en el marco de la primera generación poética de posguerra. *Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo*, (76), 295-345.
- Parssinen, K. (2021). [Review of the book Najwan Darwish *Exhausted on the Cross*, by Kareem James Abu-Zeid]. *World Literature Today* 95(2), 78-79.
<https://doi.org/10.1353/wlt.2021.0155>.
- Rosales, L., Alonso, D. & Marías. J. (1983). *Rimas; La casa encendida* (2ª ed.). Espasa Calpe.
- Ruiz, M. J. (2013). Diálogos secretos: intimismo y publicidad en la poesía de Luis García Montero y Benjamín Prado. *Revista Lindes, número 7*.
- Said, E. (1989). Intifada and independence. *Social Text*, (22), 23-39.
<https://doi.org/10.2307/466518>
- Said, E. W. (1994). On Mahmoud Darwish. *Grand Street*, 112-115.
<https://doi.org/10.2307/25007730>

El intimismo en la poesía palestina contemporánea

Salam Mir. (2015). Murid Barghuti: The Blessings of Exile. *Arab Studies Quarterly*, 37(4), 311–333. <https://doi.org/10.13169/arabstudquar.37.4.0311>

Vila-Belda, R. (2003). Paisajismo e impresionismo en Campos de Castilla, de Antonio Machado. *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, 28(1), 281–297. <http://www.jstor.org/stable/27763915>